

ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРУ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ ОБКЛАДИНОК КНИЖОК

Брянцева Ганна ¹ [0000-0002-9689-8497]

¹ кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Співки дизайнерів України, Україна, bganna@ukr.net

Анотація. У статті розглядаються аспекти способів організації простору у графічному дизайні на прикладі обкладинок книжок українських видавництв. Наведено приклади використання у дизайні обкладинок книжок творчого підходу до організації співвідношення фігура/тло. Розкрито поширені помилки, яких варто уникати за проектування простору на площині аркушу і розвороту.

Ключові слова: графічний дизайн, переповненість сторінки, порожнеча, простір, білий/вільний/порожній/негативний простір, співвідношення «фігура/тло», принцип контрасту, активний і пасивний простір.

У звичайному житті пересічної людини простір останнім часом стає не просто бажаним, а жаданим, таким, чого відчайдушно прагнуть, збереженню якого ладні свідомо приділяти власні і час і зусилля.

Видання нон-фікшн у вітринах книгарень, на полицках книгозбірень, у блогах, як-от «Коли менше – насправді більше» (Беккер, 2021), «Порядок довкола – спокій у душі» (Рубін, 2020), «Проект Щастя» (Рубін, 2020), «Викинь мотлох із життя! Мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди» (Кондо, 2020), «Радощі мінімалізму. Як позбутися зайвого, привести життя до ладу та зробити його простішим» (Джей, 2022) послідовно, крок за кроком, розкривають переваги незахарашеного, розвантаженого, згармонізованого простору і презентують чимало дієвих методик і алгоритмів про те, як вільний простір спочатку повернути у власне життя і згодом утримати – «не дати щезнути», вкотре витісненому різними видами непотребу, як-от неактуального, ностальгійного, уціненого, дармового, претензійного (Рубін, 2020, с. 41 – 42).

Багатьма це сприймається як складне завдання. Наприклад (Беккер, 2020, с.5) так описує захарашення простору у гаражі: « Наш гараж на дві машини був, як завжди, забитий усячиною: стоси поставлених на одна на одну коробок

небезпечно хилилися, загрожуючи впасти, велосипеди, зчеплені між собою колесами, педалями та ланцюгами, спиралися на стіну, садовий шланг звивався кільцями в кутку. Всюди стояли обіперті об щось граблі, лопати та мітли. Були дні, коли ми мусили заходити і виходити з гаража боком, протискаючись у ледь прочинені – наскільки дозволяв безлад у гаражі – дверцята». За сучасних реалій, коли кількість прихильників мінімалізму і далі росте, дизайнери за «проектування архітектури» сторінок і розворотів друкованих і електронних видань хоч-не-хоч мусять пильнувати, щоби у читача не виникло враження візуальної захаращеності. Заради справедливості слід зауважити, що досвідчені графічні дизайнери – «сеньйори» (на відміну від дизайнерів-початківців – «юніорів») – як правило, інтуїтивно намагаються не зловживати переповненістю сторінок, оскільки розуміють, що переповнена сторінка з високою ймовірністю відштовхне читача своїм надміром інформації, тоді як «білий» (ще кажуть: «вільний», «порожній») простір «внутрішній споглядальник» усередині читача сприйме радше схвально, ніж негативно, адже наявність такого простору дає змогу перепочити (хай і на відносно коротку мить) від інформаційного шалу, у який перебувають сучасники, дозволяє останнім у своєрідний спосіб «перевести подих», а отже мимохіть «уполювати» відлуння бажаного відчуття свободи.

Отже, маємо тенденцію, згідно якої завдання сучасного графічного дизайнера полягає не в тому, щоби рівномірно заповнити уцент увесь доступний у рамках проекту простір, як-от сторінку, розворот, боки складеного аркушу рекламного буклету тощо, не залишаючи незадрукованим кольором, зображенням, текстом жодного вільного місця, а щоби презентувати інформацію у такий спосіб, щоби читачі невимушено, без спеціальних зусиль зі свого боку дослідити презентовану інформацію і порівняно швидко висновкували про її доцільність/недоцільність для себе особисто. Порожній простір може стати і, як засвідчують наявні приклади, стає тим дієвим засобом, який робить інформацію придатною для зручного, отже швидкого перегляду, адже зростає засвоюваність останньої.

Попри зрослу популярність вільного простору, важливо усвідомлювати, що залишати багато вільного простору заради нього самого, мовляв, «Ви лишень погляньте, скільки вільного простору, гарно, еге ж?» також буде помилковим рішенням.

Менше з тим, як зазначає автор і викладач Вайт (2023, с. 11) «як тільки ви почнете розкидатися шматками невикористаного вільного простору, тобто порожнечі, суто заради нього самого, а не заради повідомлення, то відразу ж почнеться осудливе бурчання». Тобто треба розуміти, що хоча недостатнє використання простору призводить до переповнення сторінки, протилежна ситуація – коли спостерігається невинуватене зловживання білим простором – так само небажана, адже виникає ризик того, що сторінка/розворот набудуть незавершеного вигляду. Тому тут важливий баланс – між заповненням і

незаповненим простором, другий простір має виступати як своєрідний контрапункт до першого. При цьому дизайнер мусить визначитися у такому. Чи графічна порожнеча буде створювати враження неосяжної білої. Обкладинки на рис. 1. переповнені неосяжною білою порожнечею, а поодинокі елементи – лінії, штрихи, об'єкти лишень посилюють це враження на контрасті.

Рис. 1. Обкладинки книжок з неосяжною білою порожнечею

Чи неосяжної, але забарвленої, мальованої, сфотографованої, колажованої, принтованої – див. рис. 2. Треба зауважити, що дизайнер (ілюстратор, фотограф) часто-густо додатково підсилюють враження неосяжності, для чого навмисно вводять до простору порівняно невеликий об'єкт – на обкладинках це відповідно будинок вдалині, дерево на першому плані, впала дівчина внизу сходів і постать українського воїна у промені сонця.

Рис. 2. Обкладинки книжок з неосяжною розчинною порожнечею

Чи графічна порожнеча, навпаки, матиме чітко простежувані візуальні рамки і буде сприйматися як структурована і/або зонована в межах визначеного дизайнером периметру (див. рис. 3). Зонування при цьому може бути симетричним і впорядкованим або, навпаки, асиметричним. Симетричний баланс традиційно будується відносно вертикальної вісі і зазвичай виглядає однаково з обох сторін. Асиметричний баланс не виглядає однаково з обох

сторін, але різні половини – права і ліва, верхня і нижня, ліво-верхня і право-нижня – візуально врівноважені. Дизайнери ще кажуть про «збалансовану асиметрію». Таким чином, можна стверджувати, що симетрія – це баланс через подібність, а тоді як асиметрія – баланс через контраст. Корифеї від дизайну здебільшого віддають перевагу балансу через контраст, себто асиметрії. Наприклад, шрифтороб і книжковий дизайнер Вільям Двігінс аргументував своє уподобання асиметрії так: «Симетрія статична, тобто тиха, тобто непримітна».

Рис. 3. Обкладинки книжок зі структурованою і/або зонованою графічною порожнечою

Досвідчений дизайнер не заповнює порожнечу – він її використовує залежно від типу зв'язку між власне фігурою і тлом довкруг неї. При цьому можливі різні типи такого зв'язку, як-от: стабільне співвідношення фігура/тло, оборотне співвідношення фігура/тло і неоднозначне співвідношення фігура/тло. На рис. 4. зображені обкладинки книжок українських видавництв, за опрацювання обкладинок яких ілюстратори вдалися по незвичний спосіб організації співвідношення фігура/тло, коли тло «несподівано» для читача «утворює» фігуру – жіноче обличчя, силуети дівчини, жінки, чоловіка.

Рис. 4. Обкладинки книжок з творчими варіантами співвідношення фігура/тло

Привертають увагу широкого загалу також обкладинки з неоднозначним вільним простором, коли реальність того, як фінальне зображення формувалося, може не збігатися з читацьким сприйняттям порожнечі тла, як, приміром, на рис. 5. Це темний масив як тло для пейзажу чи це внутрішня стіна печери на тлі пейзажу, який видніється у отвір? Фактурна блакить як тло для зображення обличчя чи це блакитна стіна на тлі обличчя, яке зазирає оком крізь замкову щілину? Це стіна як тло для морського пейзажу чи це стіна на тлі пейзажу?

Рис. 5. Обкладинки книжок з неоднозначним вільним простором

Гарантовано привертають увагу обкладинки книжок з концептуальною експлуатацією простору як на рис. 6. Концептуальні зображення коли більшою, коли меншою мірою, але гарантовано викликають у глядачів когнітивний дисонанс як такі, що порушують стереотипи у сприйманні візуалу – доцільно «придивитися» до концептуального зображення, особливо у стилістиці «trompe l'oeil» («тромплей» або «омана ока»). У дизайні існує чимало способів досягти візуального ефекту «тромплей» – і практично усі ці способи інтригують, отже – гарантовано привертають увагу глядача (Леонард, & Емброуз, 2019, с. 70 – 71).

Рис. 6. Обкладинки книжок з концептуальною експлуатацією простору

Простір також можна, що називається, «поставити з ніг на голову», як на першій обкладинці з рис. 7, або, принаймні «укласти на бік» – у другій, третій і четвертій обкладинках на рис. 7. книжкова вертикальна орієнтація, проте дизайнери розвернули зображення на обкладинках на дев'яносто градусів, як в авиданнях з альбомною орієнтацією.

Рис. 7. Обкладинки книжок зі зміною напрямку розташування простору

Ще один спосіб моделювання простору в дизайн-контексті – це заповнити поле (все або частково), в даному випадку обкладинки, типографічним способом. Такий прийом є дієвим, таким що працює, у випадках, коли необхідно зробити заголовок (або його частину) максимально видимими, такими, що на відстані «впадають в очі».

Усі приклади обкладинок з рис. 8 містять цікаві візуальні прийоми для реалізації поширеного в типографіці прийому «від краю до краю» – і якщо у випадку перших двох обкладинок це очевидне збільшення розміру літер, щоби назва максимально перекрила поле обкладинки, то третя і, особливо, четверта обкладинки – це приклад непересічних і тому візуально інтригуй-захоплюючих візуальних рішень.

Рис. 8. Обкладинки книжок із заповненням типографічним способом

Таким чином, дизайн-аналіз обкладинок сучасних українських видань засвідчує розмаїття способів і методик організації візуального простору на обкладинках. Серед цього «розмаю» трапляються як вдалі, так і менш вдалі, а також відверто невдалі візуальні рішення. Дизайн-реалії засвідчують, що і досвідченому дизайнерові і дизайнерові-новачкові – обом доводиться вдаватися по додаткові дизайн-пошуки за організації вільного простору у будь-якому дизайн-завданні. Адже, якщо текст і зображення мають очевидні причини для включення в дизайн (для замовника, так точно) то використання у той чи інший спосіб простору (порожнечі) – це завжди складніше, оскільки вимагає від дизайнера вміння ясно пояснити та переконливо обґрунтувати переваги використання порожнечі у конкретному дизайн-завданні. Дизайнер хоч-не-хоч потрапляє у своєрідні «лабети». Замовник, з одного боку, як той, хто об'єктивно націлений на збільшення обсягу продажів, вимагає задрукувати у центрі текстом і/або зображенням кожний квадратний сантиметр робочої площини. З іншого боку, замовник, стежачи за візуалом конкурентів, переконується, що ті епізодично або, навіть, регулярно «сповідують» дизайн, у якому залишають багато місця незайнятим (порожнім) – вважається, що вони «сигналізують» у такий спосіб споживачам товарів і послуг про свою ексклюзивність, приналежність до елітного класу, високу якість свого товару чи послуги.

За дизайн-пошуків цікавого візуального рішення для простору вкрай важливо, щоби дизайнер не «змарнував» означуваний простір. При цьому треба мати на увазі, щоби не змарнував не тільки очевидно – наприклад, «перенаситив» робочу площину текстом/зображеннями, а й не змарнував не очевидно – приміром, «механічно» організував порожній простір за принципом «аби був», як-от формально збільшив береги, міжрядковий інтервал, відступи між абзацами тексту.

Уже згаданий вище Вайт (2023, с. 37) влучно зауважив, що «трюїзм у дизайні полягає в тому, що якщо вдало розташувати білий простір, елементи на сторінці матимуть чудовий вигляд, але якщо на сторінці розташувати тільки позитивні елементи, то білий простір неминуче виявиться неефективним і дизайну буде бракувати потужності».

Насамкінець пригадаємо ідеї про можливі сенси, якими можна наділити порожній простір. Це якість (класовість, елітарність; достаток, багатство, розкіш), гармонія (спокій, непорушність), самотність, відсутність.

Літературні джерела

1. Адамс, Ш. (2022). *Як дизан спонукає нас думати, відчувати, діяти*. Київ: ArtHuss.
2. Беккер, Д. (2021). *Коли менше – насправді більше*. Київ: Рідна Мова.
3. Вайт, А. (2023). *Основи графічного дизайну: Третє видання. Простір, єдність, архітектура сторінки та шрифт*. Київ: ArtHuss.

4. Джей, Ф. (2022). *Радощі мінімалізму. Як позбутися зайвого, привести життя до ладу та зробити його простішим*. Київ: КМ-Букс.
5. Кондо, М. (2020). *Викинь мотлох із життя! Мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди*. Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля».
6. Лаптон, С., Філіпс, Дж. К. *Графічний дизайн: Нові основи*. Друге видання, змінене і доповнене. Київ: ArtHuss.
7. Леонард, Н., Емброуз, Г. (2019). *Основи. Графічний дизайн 03: Генерування ідей*. Київ: ArtHuss.
8. Рубін, Г. (2020). *Проект Щастя*. Львів: Видавництво Старого Лева.
9. Рубін Г. (2020). *Порядок довкола – спокій у душі*. Львів: Видавництво Старого Лева.